

УДК 343.9

Маляр Ян Анатолійович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0005-4561-0229>

Yan A. Malyar –

PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademyka Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0005-4561-0229>

Конституція як акт прямої дії при здійсненні правосуддя в Україні

У статті досліджено питання застосування Конституції, як акту прямої дії при здійсненні правосуддя в Україні. Зазначено, що пряме застосування Конституції України органами судової влади вимагає наявності спеціальних юридичних засобів і способів, як у самій Конституції, так і в процесуальному законодавстві. Ці засоби і способи утворюють механізм правового регулювання, який є нормативно організованим і послідовним процесом, спрямованим на ефективне втілення Конституції в життя. Повнота та ефективність цього механізму є критично важливими для успішного правового регулювання. Критерієм такої ефективності є здатність досягати максимальних позитивних результатів за рахунок обґрунтованих витрат і обмежень. У цьому контексті результатом повинно бути реальне, а не ілюзорне застосування Конституції як акта прямої дії органами судової влади, оскільки це визначає здатність держави виконувати свій основний обов'язок – забезпечувати та захищати конституційні права і свободи людини. Підкреслено, що в таких випадках суди лише не застосовують закон чи інший правовий акт на основі висновку про його суперечність Конституції та залишають остаточний конституційний контроль за Конституційним Судом. Відзначено, що наявність нормативного інструментарію для проведення такого конституційного контролю стала очевидною лише після початку другого етапу реформ, коли суди отримали чіткі повноваження для перевірки правових актів на суперечність Конституції. Отже, про здійснення проміжного конституційного контролю судовою владою до конституційних змін 2016-2017 років можна говорити лише умовно і з певною ілюзорністю.

Зроблено висновок, що сучасний механізм безпосереднього застосування Конституції як акта прямої дії є складним і структурованим процесом, що включає ряд запобіжників проти судових помилок та можливого зловживання судовою владою. На даний момент, існує потреба вдосконалення процесуального закріплення цього механізму через ряд нерегульованих питань.

Ключові слова: Конституція України, акт прямої дії, судове провадження, механізм.

Ya.A. Malyar The Constitution as an Act of Direct Action in the Administration of Justice in Ukraine

The article examines the issue of applying the Constitution as an act of direct action in the administration of justice in Ukraine. It is noted that the direct application of the Constitution of Ukraine by judicial authorities requires the presence of special legal means and methods, both in the Constitution itself and in procedural legislation. These means and methods form a mechanism of legal regulation, which is a normatively organized and consistent process aimed at the effective implementation of the Constitution. The completeness and effectiveness of this mechanism are critical for successful legal regulation. The criterion of such efficiency is the ability to achieve maximum positive results at the expense of justified costs and limitations. In this context, the result should be real and not illusory application of the Constitution as an act of direct action by judicial authorities, as this determines the state's ability to fulfill its main duty - to ensure and protect the constitutional rights and freedoms of a person. It is emphasized that in such cases the courts only do not apply the law or other legal act based on the conclusion that it contradicts the Constitution and leave the final constitutional control to the Constitutional Court. It was noted that the availability of regulatory tools for conducting such constitutional control became

evident only after the beginning of the second stage of reforms, when the courts received clear powers to check legal acts for inconsistency with the Constitution. Therefore, it is possible to talk about the implementation of interim constitutional control by the judiciary before the constitutional changes of 2016-2017 only conditionally and with a certain illusion.

It was concluded that the modern mechanism of direct application of the Constitution as an act of direct action is a complex and structured process that includes a number of safeguards against judicial errors and possible abuse of judicial power. At the moment, there is a need to improve the procedural consolidation of this mechanism due to a number of unregulated issues.

Keywords: *Constitution of Ukraine, act of direct action, court proceedings, mechanism.*

Постановка проблеми. Пряме застосування Конституції України органами судової влади вимагає наявності спеціальних юридичних засобів і способів, як у самій Конституції, так і в процесуальному законодавстві. Ці засоби і способи утворюють механізм правового регулювання, який є нормативно організованим і послідовним процесом, спрямованим на ефективне втілення Конституції в життя. Повнота та ефективність цього механізму є критично важливими для успішного правового регулювання. Критерієм такої ефективності є здатність досягати максимальних позитивних результатів за рахунок обґрунтованих витрат і обмежень. У цьому контексті результатом повинно бути реальне, а не ілюзорне застосування Конституції як акта прямої дії органами судової влади, оскільки це визначає здатність держави виконувати свій основний обов'язок – забезпечувати та захищати конституційні права і свободи людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою та дослідженням даного питання займалися українські та зарубіжні науковці, серед яких варто відмітити А. Єзерова, В. Лемака, І. Гловюк, М. Мельника, М. Савчина, О. Водяннікова, С. Різника. Проте механізм правового регулювання прямого застосування Конституції органами судової влади все ще знаходиться на етапі розвитку, що створює необхідність для подальших наукових досліджень у цій сфері.

Невирішені раніше проблеми. Попри значний науковий внесок вищезгаданих учених, досі залишається ряд питань, пов'язаних із застосуванням Конституції України, як акту прямої дії при здійсненні правосуддя. Особливо варто акцентувати увагу на тому, що в країні запроваджено військовий стан і виникає безліч

спірних моментів законодавчого характеру при здійсненні правосуддя.

Виклад основного матеріалу. У 2016 році була проведена конституційна реформа правосуддя, яка започаткувала новий етап механізму застосування Конституції України як акта прямої дії при здійсненні правосуддя в нашій державі. Цю реформу було ініційовано через невиконання системою правосуддя завдань на необхідному рівні, що стало особливо очевидним після подій Революції Гідності 2013-2014 років. Попри тривалі підготовчі процеси, початком цієї реформи, а також другого її етапу, можна вважати набрання чинності 30 вересня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Основні зміни цього закону включають обов'язок суддів керуватися верховенством права замість попереднього підкорення лише закону, закріплення принципу розумних строків розгляду справ як основи судочинства, посилення гарантій незалежності суддів та створення нової системи судоустрою, що включає відокремлення органу конституційної юрисдикції від судової влади. Хоча ці зміни не встановили механізм застосування Конституції як акта прямої дії, вони виробили підґрунтя для ще однієї спроби його впровадження в процесуальні нормативні акти. По цій причині після внесення змін до Основного закону нашої держави були проведені реформи по інституціям у питаннях системи правосуддя та процесуального законодавства. А саме, з ціллю мінімізації проблем процесуального характеру, що заважали результативному судовому захисту в Україні, Верховною Радою України 3.10. 2017 року було прийнято Закон №2147-VIII. Цей нормативний акт вступив у силу у грудні 2017 року одночасно із початком роботи новоствореного Верховного Суду. Однією з головних новацій цього Закону став механізм

застосування судами Конституції як акта прямої дії. На відміну від тієї спроби, що вже була запроваджена, цей механізм був введений не лише в цивільному та адміністративному судочинстві, але й у господарському. Таким чином, законодавець підтвердив поетапне розповсюдження механізму прямого використання Конституції на всі галузі процесуального провадження.

Такі зміни в процесуальному законодавстві надали правовий статус «висновку про суперечність» на заміну «сумніву в відповідності» нормативного акта Конституції. Це дало змогу новим способом підійти до проблеми прямої дії Основного Закону при здійсненні провадження у різних категоріях справ. Л. Летнянчин вважає, що таке регулювання стимулює суди до ініціативності, відповідальності та творчого підходу при безпосередньому застосуванні норм Конституції в конкретних справах, а вже після цього готувати звернення до Верховного Суду для ініціювання провадження до Конституційного Суду щодо проблеми конституційності нормативного акту, що підлягає застосуванню [1].

Варто наголосити, що в зазначених вище випадках суди лише не застосовують закон чи інший правовий акт на основі висновку про його суперечність Конституції та залишають остаточний конституційний контроль за Конституційним Судом. Тому ми погоджуємося з С. Різником, який описав таку перевірку правових актів судами як форму проміжного конституційного контролю [2]. Варто зазначити, що існування нормативного механізму для здійснення такого конституційного контролю стала очевидною лише з початком другого етапу реформ, коли суди отримали конкретні повноваження для перевірки правових актів на відповідність Конституції. Таким чином, про проведення проміжного конституційного контролю судовою владою до конституційних змін 2016-2017 років можна говорити лише умовно і з певною ілюзорністю.

Досліджуючи інструмент, який закріплений у процесуальних кодексах у якості системного процесу, науковці висловлюють позицію щодо виокремлення певних послідовних стадій, яких суд має дотримуватись при безпосередньому застосуванні Основного Закону в судових справах. По-перше, судовий орган має

дослідити факти, які є обставинами провадження та зміст правовідносин, що мають спірний характер, а після цього визначити норми законодавства, що мають бути застосовані до цих правовідносин. Це є важливим для правильного вирішення будь-якої справи і є необхідною умовою для проведення проміжного конституційного контролю. Під час розгляду справи суд може перевіряти на відповідність Конституції тільки ті положення актів, які фактично застосовуються. Якщо предмет спору відсутній або правовий акт не підлягає застосуванню у справі, суд не може розглядати питання його відповідності Конституції.

Кодифіковані нормативні акти не конкретизують, хто саме має повноваження виступити з ініціативою такої перевірки. Розумно було б надати це право як учасникам провадження, що зацікавлені в кінцевому результаті, так і судовому органу, що уповноважений вести провадження. Відносно суду, то, на відміну від кінцевого конституційного контролю, який не має права ініціювати органом, що його проводить, особливість проміжного контролю полягає в тому, що необхідність його проведення може виникнути лише після відкриття провадження у справі. Важливо пам'ятати, що проміжний конституційний контроль є не самоціллю, а засобом для вирішення юридичних спорів або інших судових справ у передбачених законом випадках. Тому відмова суду від ініціативи щодо такої перевірки за відсутності звернення учасника справи може призвести до застосування правового акта, що потенційно суперечить Конституції.

Визначивши необхідність перевірки правового акта на суперечність Конституції, суд повинен спробувати узгодити його зміст і ціннісний аспект за принципом «будь-який правовий припис має відповідати конституційній нормі». Це означає, що суди повинні виходити з припущення конституційності правового акта, який застосовується у справі. Тому, якщо під час тлумачення положень закону чи інших актів виявляється, що існують два можливих значення, суд відхиляє те значення, яке веде до визнання акта неконституційним, і підтримує значення, що підтверджує його відповідність Конституції.

Якщо неможливо узгодити зміст та інші аспекти Конституції з правовим актом, суд

повинен дійти висновку про суперечність цього акта Конституції. Оскільки кодекси України визначають механізм прямої дії тільки щодо положень Конституції, суди мають визначити конкретні норми Конституції, що підлягають застосуванню у провадженні як правова основа для вирішення спору.

Отже, лише при безспірному переконанні суду у суперечності нормативного акта Конституції з'являється обов'язок не використовувати даний акт і посилатися на норми Конституції як акту прямої дії. У тому випадку, коли суд не бачить неузгодженості правового акта Конституції або має лише сумніви з цього приводу, суб'єкти провадження, що не згодні з такою думкою, наділені правом оскаржити провадження в апеляційному порядку або, у визначених законодавством випадках, оскаржити судові рішення у суді касаційної інстанції. В подальшому вони можуть подати конституційну скаргу до Конституційного Суду, чия постанова може стати підставою для перегляду справи за винятковими обставинами. Проте відбувається лише у випадках, коли особа вважає, що застосований до неї закон суперечить Конституції.

Необхідно також розглянути способи процесуального виправлення помилкових висновків суду щодо суперечності правового акта Конституції. Самим оптимальним способом є перегляд провадження в апеляційній інстанції, а у певних випадках - касаційний перегляд рішення по справі, коли це ініціює суб'єкт провадження, що має докази помилки суду попередньої інстанції.

Є непоодинокі справи, що відображають ефективність оскарження судового рішення як способу уникнути помилкових висновків суду попередньої інстанції щодо суперечності правового акта Конституції. Проте можуть виникнути ситуації, коли такий висновок робить касаційна судова інстанція або якщо процесуальний закон обмежує можливість подати скаргу до касаційної інстанції. У таких випадках процесуальні кодекси передбачають, що після винесення рішення у справі суд повинен звернутися до Верховного Суду для визначення можливості подання до Конституційного Суду щодо конституційності закону або іншого правового акта. Якщо Конституційний Суд визнає правовий акт, який суд не застосував

через його суперечність Конституції, конституційним, сторони справи матимуть можливість подати заяву про перегляд справи за виключними обставинами.

Станом на листопад 2022 року, звернення судів до Верховного Суду з приводу суперечності правового акта Конституції в процесуальних галузях виглядали так: у цивільному судочинстві – п'ять випадків; в адміністративному судочинстві – дев'ятнадцять випадків; у господарському судочинстві – шість випадків. Лише в трьох випадках суди звернулися з адміністративних справ, і жодного разу у справах кримінального провадження. Така статистика частково пояснюється тим, що адміністративний та кримінальний процесуальний кодекси не передбачають механізмів для подібних звернень або безпосереднього застосування Конституції як акта прямої дії. Кримінальний процесуальний кодекс, в свою чергу, містить лише загальні принципи, а не конкретний механізм застосування Конституції. Наприклад, у кодексі міститься положення, що вимагає, щоб під час кримінального провадження всі учасники процесу дотримувалися вимог Конституції, а стаття 2 визначає Конституцію як частину кримінального процесуального законодавства.

В науковій літературі вже розроблені кілька версій причин, чому законодавець не закріпив механізм безпосереднього застосування Конституції в кримінальному провадженні:

а) Немає потреби перевантажувати текст кримінального процесуального кодексу, оскільки пряма дія норм Конституції є очевидною, і суд не може притягувати особу до кримінальної відповідальності на основі незаконного закону;

б) Суд не повинен оцінювати якість кримінального закону, оскільки це може призвести до свавільних рішень;

в) Законодавець не мав певних міркувань з цього питання.

Перша гіпотеза виглядає недостатньо переконливою, оскільки ризик «перенавантаження тексту» не став перешкодою для включення подібних норм до інших процесуальних кодексів. Додавання кількох речень до статей КПК навряд чи суттєво вплинуло б на його лаконічність. Крім того, навіть якщо принцип прямої дії Конституції є

очевидним, його розвиток у поточному законодавстві, як це зроблено в інших процесуальних кодексах, залишається важливим.

Щодо застережень про можливу суддівську свавільність, то такі переживання можуть бути наслідком традиційно низького рівня довіри суспільства до судової системи, що підтверджується соціологічними дослідженнями. Законодавець, враховуючи чутливість і важливість кримінального права та процесу, міг вирішити уникнути запровадження механізму прямої дії Конституції в цій сфері. Проте, оскільки обвинувальний вирок має найбільш серйозні наслідки для прав і свобод особи в порівнянні з іншими видами провадження, відмова від застосування Конституції як акта прямої дії у кримінальному процесі виглядає особливо неприйнятною, коли це дійсно необхідно.

Необхідність прямого застосування положень Конституції під час судового розгляду кримінальних проваджень підтверджується нормами частини першої статті 3 Кримінального кодексу України, яка встановлює, що кримінальний закон ґрунтується на Конституції та загально визначених принципах і нормах міжнародного права. Тому не варто дивуватися, що Верховний Суд намагається безпосередньо застосовувати Конституцію у кримінальних провадженнях, зазвичай опираючись на визначені юридичні переконання Конституційного Суду. Це зумовлено також тим, що КПК в загальному відповідає Конституції, відображаючи її норми, чого не можна сказати про Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення містить норми щодо порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, які поділяються на дві категорії: ті, що розглядаються судами, та ті, що перебувають у віданні інших органів публічної влади. Рішення таких органів можна оскаржити в адміністративному судочинстві, де

передбачений механізм застосування Конституції як акта прямої дії. Проте сам кодекс у першій статті обмежується декларацією про «виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції» і не передбачає можливості перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення у разі рішень Конституційного Суду щодо конституційності його норм. Цю далеко не нову позицію можна аргументувати тим, що Кодекс України про адміністративні правопорушення є одним з небагатьох актів, що залишилися від радянського періоду. Тому впровадження механізму прямої дії Конституції в адміністративному праві є доцільним разом із комплексним реформуванням цієї галузі, що забезпечить ефективність такого інструменту для утвердження Конституції.

Висновок. Підводячи підсумок, варто зазначити, що сучасний механізм безпосереднього застосування Конституції як акта прямої дії є складним і структурованим процесом, що включає ряд запобіжників проти судових помилок та можливого зловживання судовою владою. Проте, на даний момент, існує потреба вдосконалення процесуального закріплення цього механізму через наступні нерегульовані питання: суб'єкти, уповноважені ініціювати перевірку правового акта на суперечність Конституції під час розгляду справи; формат та строки звернення судів до Верховного Суду при застосуванні Конституції як акта прямої дії, а також правові наслідки порушення таких обов'язків; підстави та правові наслідки відмови Верховного Суду у зверненні до Конституційного Суду за конституційним поданням, а також відмови Конституційного Суду у відкритті або закритті провадження за таким поданням; застосування Конституції як акта прямої дії судами в кримінальних провадженнях і справах про адміністративні правопорушення, що підвідомчі судам.

Список використаних джерел:

1. Летнянчин Л. Пряма дія норм конституції України: від принципу – до практичного застосування. *Вісник Національної академії правових наук України*. №4 (91) 2017. С. 115-127.

2. Різник С. Перевірка судами загальної юрисдикції конституційності законів як проміжна форма конституційного контролю (у контексті права особи на конституційну скаргу). *Право України*. №12/2018. С. 163-177.

References:

1. Letnianchyn L. Priama diia norm konstytutsii Ukrainy: vid pryntsyphu – do praktychnoho zastosuvannia. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. №4 (91) 2017. S. 115-127.
2. Riznyk S. Perevirka sudamy zahalnoi yurysdyktsii konstytutsiinosti zakoniv yak promizhna forma konstytutsiinoho kontroliu (u konteksti prava osoby na konstytutsiinu skarhu). *Pravo Ukrainy*. №12/2018. S. 163-177.